

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES NO ENFRENTAMENTO DE AMEAÇAS COMPLEXAS.

Cintiene Sandes Monfredo Mendes

05 de abril de 2025.
DOI: [10.5281/zenodo.15636667](https://doi.org/10.5281/zenodo.15636667)

Resumo

O Brasil enfrenta desafios significativos na coordenação das iniciativas de segurança e defesa nacional, impulsionados pela diversidade territorial, socioeconômica e pela crescente complexidade das ameaças. Para garantir uma resposta eficaz, é essencial adotar uma abordagem coordenada, interagências e adaptativa. O Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) surge como metodologia central para estruturar políticas públicas eficientes, permitindo a gestão das vulnerabilidades e a resposta a riscos de maneira estratégica. De acordo com Davis (2002), PBC significa “planejar, sob incerteza, para prover capacidades adequadas para uma ampla gama de desafios e circunstâncias da atualidade, em um quadro econômico que necessita de escolhas”. Nesse contexto, a implementação do PBC no Brasil exige a superação de desafios políticos e institucionais, incluindo a ausência de uma política nacional de segurança e dificuldades de articulação interministerial e interagências. Para enfrentar ameaças complexas, é necessário integrar esforços de defesa nacional, inteligência estratégica, segurança pública e defesa civil. O fortalecimento da governança e da sinergia entre esses setores permitirá aprimorar a capacidade de resposta do Estado, garantindo uma segurança nacional mais eficiente e resiliente.

Antecedentes

Enquanto Davis (2002) tem se voltado para compreender o conceito de PBC a partir dos aspectos do planejamento para desenvolvimento de capacidades a partir de orçamento restrito, trazendo consigo uma análise de risco baseada em escolhas, Taliaferro (2019) complementa essa consideração argumentando que o PBC se volta para o estudo de mecanismos que possam auxiliar o Estado ao enfrentamento dos desafios, de forma ajustável e consistente.

Um dos maiores desafios dos Estados é fazer com que suas estruturas de governança e gestão sejam capazes de responder de forma eficiente aos principais desafios encontrados. O desenho institucional que responde de forma integrada a necessidade de amparos legais e de políticas que sejam orientadoras de suas ações. Contudo, no Brasil, a fragmentação institucional, embora nos coloque a compreender de forma bem definida o papel das organizações do Estado, bem como de seus stakeholders, nos traz dificuldades de estabelecer mecanismos integradores, a partir de políticas integradas e uma cultura organizacional interagências.

Esses aspectos de organização do Estado ao longo da história foi o modelo mais prático de respostas às ameaças e a gestão aplicada em benefício de um modelo de desenvolvimento. Contudo, nos tempos atuais, novos elementos e atores além do próprio modelo globalizado de responder a determinadas tendências, não mais se encaixam nas estruturas fragmentadas do Estado. O processo de tomada de decisão deve ser integrado, as instituições devem compreender de forma cenarizada quais seus principais desafios e ameaças, precisam estabelecer formas integradas de resposta em todos os níveis, estratégico, operacional e tático, e ainda, devem realizar planejamento conjunto, testar suas capacidades, estabelecer interoperabilidade semântica e responder de forma eficiência, com redução de custo, rapidez e sem sobreposição de responsabilidades às demandas.

Para o desenvolvimento do Planejamento Baseado em Capacidades existem recursos de compreensão de auxílio ao seu desenvolvimento, dentre eles ferramentas de construção de cenários, planejamento baseado em capacidades, análise de risco e simulações que podem desenvolver forma estratégicas de testar o processo decisório e formas operacionais de experimentar doutrinas e capacidades. Nessa perspectiva, entende-se que a capacidade dos especialistas desenvolverem cenários e testá-los em simulações é essencial para que possa realmente implementar um PBC com elementos de força baseado em “capability”.

A figura na pagina a seguir é uma representação realizada pelos autores Gomes, Belderrian e Marchi (2021), em que tratam sob um organograma com os atores e processos envolvidos no PBC. Nela, podemos observar o papel político, nas quais existem as orientações governamentais, das quais já podemos destacar sobre a necessidade de uma política/estratégia de segurança nacional, do qual pela ausência, pode colocar em risco toda cadeia de processos sobre cenários, prioridades, capacidades e o próprio planejamento de longo prazo.

(Gomes, Belderrain, De Marchi, 2021)

Ao abordarmos os modelos atuais de respostas a situações de crises emergenciais ou ameaças urgentes, verificamos que os esquemas estabelecidos envolvem modelos e arquiteturas interagências, que focam em um objetivo central e prioritário no combate a determinada ameaças ou a um complexo de ameaças. Ainda assim, as agências possuem culturas organizacionais e planejamentos diferenciados e interagir cada qual com sua expertise, recursos e modelos operacionais tem colocado em pauta os desafios das ações integradas e da capacidade das mesmas de estabelecer medidas efetivas de resposta.

O modelo interagências brasileiro é definido por uma pluralidade de ações coordenadas, realizadas por agências diretamente envolvidas ao combate de uma determinada ameaça, normalmente essas ações desenvolvem arquiteturas e modelos de governança colaborativa ad hoc que estabelecem em gabinetes de crise planejamentos e decisões. Esse modelo visa melhorar a eficiência e a eficácia das políticas públicas e serviços oferecidos à população, assegurando que as ações sejam integradas e que os recursos sejam utilizados de maneira otimizada.

Para Calder, Mendes e Santos (2022) a integração entre diversas agências, órgãos civis e militares, é importante para o incremento de soluções conjuntas que ampliem a eficiência de resposta a determinadas ameaças. Para isso, é necessário compreender as diferentes formas e esquemas de articulação das agências em níveis de cooperação, colaboração e coordenação das atividades. Nesse sentido, a coordenação seria o modelo mais institucionalizado das agências realizarem o processo decisório e as ações de enfrentamento aos desafios. Nesse modelo, há uma liderança coordenando e planejando conjuntamente com os órgãos, observando capacidades e disponibilidades dos meios.

Alguns fatores afetam as relações interagências e impactam diretamente na eficiência das ações e do planejamento conjunto (joint planning culture) (Taliaferro et al, 2019). Dentre esses fatores de sensibilidade das agências, seguem alguns de grande relevância para mitigação: as agências têm aversão à incertezas demonstrando grande dificuldade de trabalhar em ambiente de crise e instabilidade por ter diferentes modelos de conduta; possuem diferentes culturas organizacionais, diferentes expectativas e prioridades; dificuldade de manter interoperabilidade semântica e proporcionar comunicação comum; ausência de padrões e procedimentos em ambiente interagências; disputa por recursos materiais, financeiros e humanos. Alguns desses apontamentos dificultam a implementação de uma cultura conjunta de ação e planejamento.

Em síntese, podemos perceber que uma das maiores dificuldade de incrementar o Planejamento Baseado em Capacidades em segurança e defesa nacional, envolve principalmente a ausência de uma governança interagências que estabeleça prioridades comuns, ameaças claras a todos os atores, quando assim puder porque nem todas as ameaças estão claras, coordenação e liderança supraministerial, integração de capacidades, inclusive interoperabilidade tecnológica, equilíbrio das disputas orçamentárias.

Além disso, se ainda há uma grande dificuldade no âmbito das Forças Armadas de fazer aquisições conjuntas e estabelecer prioridades tecnológicas sem que as disputas orçamentárias ganhem maior dimensão para produtos de defesa, no âmbito das agências de segurança doméstica isso se torna ainda maior. A autonomia dos estados e a ausência de instrumentos de governança e gestão adequados a um modelo de segurança integrada vindo da esfera federal, faz com que a aquisição de material necessário a ações de segurança seja descentralizada colocando em risco o ambiente operacional futuro por possíveis incompatibilidades tecnológicas.

Resultados

Um dos principais desafios enfrentados pelo setor de segurança e defesa nacional está nas estruturas de governança estabelecidas. Ao explorarmos o conceito de governança e sua implementação em políticas públicas para garantir o funcionamento eficiente do setor, percebemos a dificuldade em entender os processos institucionais e a lógica das estruturas criadas. Muitas vezes, essas estruturas não se comunicam adequadamente, são sobrepostas ou estão desarticuladas, o que compromete um processo integrado e coordenado.

O conceito de governança é fundamental para entender como as instituições e processos interagem para administrar e regular as políticas públicas e privadas. De acordo com Stoker (1998), a governança pode ser definida como o conjunto de mecanismos, práticas e processos pelos quais uma organização ou um sistema é dirigido e controlado. Ela envolve a interação entre diversos atores, como governos, setor privado e sociedade civil, e busca garantir a eficácia, a transparência e a responsabilização na administração de políticas e recursos.

Stoker (1998) destaca que a governança não se restringe apenas à administração pública, mas abrange também a maneira como as decisões são tomadas e implementadas em vários níveis e contextos. O conceito enfatiza a importância da colaboração entre diferentes stakeholders e a necessidade de uma abordagem integrada para enfrentar desafios complexos e promover um gerenciamento mais eficiente e inclusivo.

Uma cultura conjunta e interagências contribui para uma melhor governança ao estabelecer mecanismos claros de coordenação e responsabilidade. Isso ajuda a garantir que as políticas e decisões sejam implementadas de forma consistente e eficaz, com uma supervisão adequada. Alguns pontos podem sinalizar os benefícios dessa cultura conjunta como: Melhoria na coordenação e colaboração capazes de reduzir o risco de redundâncias e lacunas na resposta a crises e ameaças; maior eficiência operacional, baseada na construção de PBC de forma conjunta permite uma alocação mais eficaz das capacidades disponíveis; cultura de cooperação e compartilhamento de informações; desenvolvimento de competências e melhores práticas; resiliência e capacidade de adaptação e, integração de estratégias e políticas.

O PBC promove uma maior coordenação entre agências, ao estabelecer um entendimento comum sobre o que cada uma pode oferecer e como essas capacidades podem ser combinadas para otimizar o desempenho global. Isso ajuda a evitar sobreposições e a melhorar a sinergia nas operações. Estabelecer uma cultura ou um modelo de governança em que seja possível aplicar o PBC nas instituições de segurança e defesa nacionais, permitira visualizar de forma estratégica como esse setor pode responder as ameaças de forma combinada e quais as lacunas de capacidades existem nas agências envolvidas, sejam elas militares ou civis.

Recomendações

Diante dos desafios enfrentados pelo setor de segurança e defesa nacional, torna-se essencial aprimorar as estruturas de governança para garantir maior eficiência e coordenação entre as instituições envolvidas. A fragmentação, sobreposição de funções e falhas na comunicação comprometem a capacidade do Estado de responder de maneira integrada às ameaças. Nesse contexto, recomenda-se a adoção de um modelo de governança mais estruturado, baseado no Planejamento Baseado em Capacidades (PBC), que favoreça a sinergia entre agências, otimize recursos e fortaleça a cultura de cooperação interinstitucional. Além disso, é fundamental investir na capacitação contínua dos agentes envolvidos e no monitoramento sistemático das políticas implementadas, assegurando um processo dinâmico e adaptável às novas demandas da segurança nacional. Algumas recomendações são necessárias para análise:

- 1) Realizar um mapeamento detalhado das estruturas de governança no setor de segurança e defesa é essencial para identificar sobreposições, lacunas e falhas de comunicação. Além disso, é fundamental avaliar a interação entre os atores institucionais e a distribuição de suas competências, garantindo maior eficiência e coordenação nas ações;
- 2) É fundamental estabelecer mecanismos institucionais formais para a coordenação e o compartilhamento de informações entre agências civis e militares. Além disso, a criação de diretrizes padronizadas facilita a colaboração, reduz redundâncias e fortalece a atuação conjunta no setor de segurança e defesa;
- 3) A adoção do Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) como ferramenta estratégica é essencial para alinhar as ações das entidades envolvidas na segurança e defesa. Para isso, é fundamental definir com clareza as capacidades de cada instituição e integrá-las de forma eficiente, otimizando recursos e fortalecendo a atuação conjunta.

- 4) Promover treinamentos conjuntos entre agentes de segurança e defesa é essencial para fortalecer a cultura de cooperação. Além disso, estimular o aprendizado organizacional e o intercâmbio de conhecimento entre agências melhora a coordenação e a eficiência das operações.
- 5) Definir indicadores de desempenho é essencial para avaliar a eficácia das estratégias de governança. Além disso, a implementação de processos contínuos de revisão e adaptação das políticas garante maior resiliência e capacidade de resposta a novas ameaças.

Considerações Finais

O Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) e o fortalecimento da cultura conjunta e interagências são fundamentais para enfrentar os desafios contemporâneos no setor de segurança e defesa. A introdução do PBC em ambientes interagências busca desenvolver uma estrutura robusta, flexível e adaptável, capaz de lidar com ameaças e incertezas de maneira eficaz e coordenada. No contexto brasileiro, a fragmentação institucional e a falta de uma abordagem integrada dificultam a implementação bem-sucedida do PBC e a criação de uma governança interagências eficaz.

O PBC oferece uma abordagem estratégica que permite às agências identificar suas capacidades e necessidades, coordenar melhor seus recursos e esforços, e responder de forma eficiente às ameaças. No entanto, a ausência de uma estratégia nacional de segurança como documento público e orientador, que defina os objetivos de segurança, a análise de ameaças e riscos e, as prioridades e metas, que compromete a eficácia das políticas de segurança e defesa.

Portanto, é essencial que as instituições de segurança e defesa adotem uma cultura de planejamento conjunto e integração de capacidades, promovendo uma governança que facilite a coordenação e a colaboração entre diferentes atores. Isso permitirá uma resposta mais eficiente a crises e ameaças, garantindo uma alocação adequada de recursos e o desenvolvimento contínuo das capacidades necessárias. Fortalecer essa cultura interagências e melhorar a governança são passos cruciais para garantir a segurança nacional e enfrentar os desafios complexos do ambiente contemporâneo.

Referências

- Calder, A. F., Santos, T., & Mendes, C. S. M. (2022). Mapping the inter-agency cooperation of the Brazilian Navy (2010-2020). *Revista Brasileira de Estudos de Defesa*, 9(1), 15-42.
- Colômbia. (2018). *Guía metodológica de planeamiento por capacidades (Cap. I & II, pp. 9-28)*. Mindefensa.
- Da Silveira Gomes, R., Belderrain, M., & De Marchi, M. M. (2021, September 28-29). *Proposta de modelo para avaliação de capacidades no contexto do PBC*. SIGE, ITA. ISSN: 1983-740.
- Davis, P. K. (2002). *Analytic architecture for capabilities-based planning, mission system analysis, and transformation (MR-1513-OSD)*. RAND National Defense Research Institute.
- Medeiros, S., Mendes, C. S. M., & Paiva, A. L. B. (2021). Learning process for collective decision-making in defense and security: Inter-agency policy building. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 21(4).
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: Five propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17-28. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106>
- Taliaferro, A. C., Gonzalez, L. M., Tillman, M., Ghosh, P., Clarke, P., & Hinkle, W. (2019). *Defense governance and management: Improving the defense management capabilities of foreign defense institutions - A guide to capability-based planning (CBP)*. Institute for Defense Analyses (IDA).

Cintiene Sandes Monfredo Mendes (ESD / InterAgency Institute): Doutora em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Professora Adjunta da Escola Superior de Defesa (ESD) e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Segurança, Desenvolvimento e Defesa – PPGSDD/ESD

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1658-4114>

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
